

ANALISIS PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL DALAM KAMPANYE POLITIK DAN DAMPAKNYA TERHADAP INTEGRITAS PILKADA.

SHAFLY HIDAYATULLAH

Institut Teknologi Sepuluh Nopember; Surabaya, Indonesia, 5026231036@student.its.ac.id

MUHAMMAD RAFA AKBAR

Institut Teknologi Sepuluh Nopember; Surabaya, Indonesia, 5026221213@student.its.ac.id

CANDLELINE AUDRINA FIRSTA

Institut Teknologi Sepuluh Nopember; Surabaya, Indonesia, 5026221159@student.its.ac.id

NUR AINI RAKHMAWATI

Institut Teknologi Sepuluh Nopember; Surabaya, Indonesia, nur.aini@is.its.ac.id

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah menjadikan media sosial sebagai salah satu alat penting dalam kampanye politik modern, termasuk dalam konteks pemilihan kepala daerah (pilkada). Platform seperti WhatsApp, Instagram, Twitter, TikTok, dan Facebook memungkinkan kandidat politik untuk menjangkau pemilih secara luas, membentuk opini publik, serta menyampaikan informasi kampanye dengan cepat dan efisien. Namun, pemanfaatan media sosial juga menghadirkan tantangan signifikan, seperti penyebaran hoaks, kampanye negatif, dan manipulasi opini, yang dapat mengancam integritas pilkada serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh media sosial terhadap proses demokrasi dalam pilkada, terutama dalam kaitannya dengan partisipasi pemilih, pembentukan opini publik, dan kepercayaan masyarakat terhadap hasil pilkada. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, survei online dilakukan untuk mengumpulkan data terkait penggunaan media sosial oleh pemilih. Analisis statistik deskriptif dan inferensial digunakan untuk mengidentifikasi pola penggunaan media sosial, pengaruhnya terhadap perilaku pemilih, serta tantangan yang dihadapi dalam menjaga transparansi dan keadilan pilkada.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden merasa media sosial membantu mereka mengenali program kerja kandidat dan meningkatkan partisipasi politik. Namun, tingginya persepsi bias informasi dan rendahnya kepercayaan terhadap konten di media sosial menunjukkan perlunya regulasi yang lebih ketat untuk mencegah penyebaran informasi menyesatkan dan memastikan kredibilitas proses pilkada. Studi ini menawarkan wawasan baru mengenai peran media sosial dalam demokrasi digital dan memberikan rekomendasi strategis untuk memanfaatkan media sosial secara etis dan transparan dalam kampanye politik.

Kata Kunci: Media Sosial, Pilkada, Integritas, Kampanye Politik, Demokrasi Digital

1. PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan teknologi digital telah membawa transformasi besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang politik. Media sosial kini menjadi komponen utama dalam kampanye politik, memberikan platform yang efektif bagi kandidat dan partai politik untuk menjangkau pemilih secara luas, membentuk opini publik, serta menyampaikan pesan kampanye secara cepat dan efisien. Dengan kemampuan menyebarkan informasi dalam skala besar, media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Twitter, TikTok, dan Facebook memainkan peran penting dalam strategi politik modern, terutama dalam konteks pemilihan kepala daerah (pilkada).

Meskipun media sosial memberikan manfaat signifikan dalam meningkatkan akses informasi dan partisipasi politik, penggunaannya juga menghadirkan berbagai tantangan serius. Salah satu masalah utama adalah penyebaran informasi yang tidak akurat atau hoaks, yang dapat mempengaruhi persepsi pemilih dan mempengaruhi hasil pilkada. Selain itu, munculnya kampanye negatif, manipulasi opini oleh pihak tertentu, dan pengaruh dari aktor asing turut mengancam keadilan dan integritas proses pilkada. Masalah ini tidak hanya menurunkan kepercayaan publik terhadap hasil pilkada, tetapi juga membahayakan demokrasi secara keseluruhan.

Penelitian ini berupaya menganalisis dampak media sosial terhadap berbagai aspek proses demokrasi dalam pilkada, termasuk partisipasi pemilih, pembentukan opini publik, dan tingkat kepercayaan terhadap hasil pemilihan. Studi ini menggunakan pendekatan kuantitatif melalui survei online untuk mengevaluasi pola penggunaan media sosial, efektivitasnya dalam mendukung kampanye politik, dan tantangan yang muncul, seperti persebaran konten negatif dan bias informasi.

Melalui evaluasi ini, penelitian ini bertujuan untuk meneliti dampak penggunaan media sosial terhadap proses demokrasi dalam pilkada, terutama terkait partisipasi pemilih, pembentukan opini publik, dan pengaruhnya terhadap kebebasan dan keterbukaan pilkada (Boulianne, 2015). Peran media sosial sangat signifikan dalam meningkatkan partisipasi politik dan melibatkan pemilih dalam proses demokrasi (Boulianne, 2015). Selain itu, media sosial juga memainkan peran dalam membentuk kepercayaan masyarakat terhadap hasil pilkada, baik dalam menguatkan maupun merusak kredibilitas pilkada (Bakker et al., 2017). Oleh karena itu, evaluasi regulasi yang diperlukan untuk memastikan penggunaan media sosial secara etis dan mendukung transparansi serta kredibilitas pilkada menjadi hal yang penting di era teknologi digital yang berkembang pesat (Yuniarti, 2024). Tujuan penelitian ini juga meliputi evaluasi regulasi yang diperlukan untuk menjaga transparansi dan kredibilitas pilkada, serta memastikan media sosial mendukung demokrasi tanpa mengorbankan prinsip kejujuran dan keterbukaan.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi kuantitatif yang dilaksanakan dalam beberapa tahap. Survei daring menggunakan kuesioner untuk menilai penggunaan media sosial, efektivitas informasi, perilaku pemilih, serta perspektif dan sikap pemilih. Kuesioner terdiri dari pertanyaan tertutup (Ya atau Tidak) dan skala Likert (1-5), dan disebarkan melalui platform digital seperti Email, WhatsApp, dan Instagram. Analisis data menggunakan metode statistik deskriptif dan inferensial untuk melihat pola atau hubungan di antara variabel yang diteliti. Tahap akhir mencakup penilaian hasil, klarifikasi pentingnya hasil tersebut bagi teori dan literatur terkait, beserta konsekuensi akademis dan praktis bagi integritas pilkada.

2.1 Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui survei kuesioner. Berbagai disiplin ilmu, termasuk sumber daya manusia, pemasaran, dan penelitian perilaku—khususnya akuntansi perilaku dan keuangan perilaku—menggunakan kuesioner sebagai instrumen penelitian. Kuesioner berfungsi sebagai instrumen utama untuk pengumpulan data melalui metodologi survei untuk mengumpulkan perspektif responden tentang isu yang diteliti. Akibatnya, kuesioner dapat menghasilkan informasi yang relevan untuk analisis selanjutnya (Pujiastuti, 2010).

Kuesioner diberikan menggunakan Google Forms, yang menggabungkan pertanyaan tertutup (Ya atau Tidak) dan pertanyaan Skala Likert (1 hingga 5). Pertanyaan tersebut terkait dengan pemanfaatan media sosial, kemandirian informasi, perilaku pemilih, serta pendapat dan sikap pemilih. Kuesioner disebarkan melalui platform digital termasuk Email, WhatsApp, dan Instagram.

2.2. Analisis Data

Setelah pengumpulan data, analisis dilakukan menggunakan statistik deskriptif untuk menjelaskan distribusi dan frekuensi variabel yang diperiksa. Statistik deskriptif adalah metode yang digunakan untuk meringkas,

mengkarakterisasi, dan menyajikan data dengan cara yang mudah dipahami, termasuk distribusi frekuensi, persentase, rata-rata, dan deviasi standar (Creswell, 2014). Metode ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang karakteristik responden dan pola penggunaan media sosial mereka saat ini.

Distribusi frekuensi dan persentase dihitung untuk setiap item kuesioner. Distribusi frekuensi, yang berasal dari variabel demografi seperti usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan lokasi tempat tinggal, menunjukkan jumlah responden dalam kategori tertentu. Selain itu, variabel terkait media sosial, seperti platform yang paling sering digunakan, lamanya penggunaan, dan bagaimana media sosial mempengaruhi keputusan pemilih kandidat dalam pilkada, dapat diamati dengan distribusi frekuensi dan persentase. Ini memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana tren penggunaan media sosial berkembang di kalangan pemilih dan hubungannya dengan berbagai variabel demografis.

Mayoritas responden (38,1%) menggunakan media sosial selama 1 jam setiap hari, sementara sebagian kecil responden (9,5%) menggunakan media sosial selama lebih dari 5 jam setiap hari.

2.2.1. Analisis Variabel Demografis

Untuk mengetahui siapa yang paling aktif menggunakan media sosial dalam konteks pilkada, demografi responden harus diperiksa, termasuk usia, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan. Ini dapat membantu menentukan kelompok mana yang paling rentan terpengaruh oleh informasi politik yang tersebar di media sosial. Studi Boulianne (2015) menunjukkan bahwa usia dan tingkat pendidikan mempengaruhi partisipasi politik melalui media sosial; orang-orang yang lebih muda dan berpendidikan tinggi cenderung lebih terlibat dalam diskusi politik online.

2.2.2. Hubungan Antar Variabel

Selain itu, analisis data juga dilakukan untuk menemukan hubungan antara variabel yang ada. Misalnya, ada hubungan signifikan antara penggunaan media sosial dalam kampanye pilkada dan tingkat pendidikan responden. Studi yang dilakukan oleh Ahmad dkk. (2024) menemukan bahwa tingkat pendidikan yang lebih tinggi dapat menyebabkan orang lebih cenderung menggunakan media sosial sebagai sumber informasi politik, yang berdampak pada keputusan mereka untuk memilih kandidat.

2.2.3. Analisis Pengaruh Media Sosial

Salah satu tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh media sosial terhadap keputusan pemilih kandidat dalam pemilihan. Untuk melakukan ini, peneliti menggunakan analisis distribusi frekuensi dan persentase untuk mengetahui seberapa besar pengaruh media sosial terhadap pemilih. Apakah sebagian besar orang yang menjawab menganggap bahwa platform media sosial membantu mereka mengenali lebih baik program kerja kandidat? Apakah sebagian besar berpendapat bahwa persepsi mereka tentang kandidat dirusak oleh media sosial? Teori "agenda-setting" komunikasi politik berhubungan dengan temuan ini. Teori ini menyatakan bahwa media memiliki otoritas untuk menetapkan topik-topik yang dianggap penting oleh publik (McCombs & Shaw, 1972).

2.2.4. Analisis Konten Negatif

Bagaimana konten negatif, seperti kampanye hitam, tersebar di media sosial mempengaruhi persepsi responden terhadap kandidat dalam pemilihan. Hasil dari pertanyaan ini akan menunjukkan seberapa buruk media sosial dalam membentuk opini politik dan apakah sebagian besar pemilih lebih selektif terhadap informasi yang mereka terima. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Friggeri dkk. (2014), informasi yang salah atau menyesatkan di media sosial dapat mempengaruhi persepsi pemilih dan berdampak pada proses demokrasi.

2.3. Interpretasi Hasil

Analisis data penelitian harus diinterpretasikan agar temuan dapat dihubungkan dengan teori dan literatur yang relevan. Dengan menggunakan interpretasi yang baik, hasil penelitian akan memiliki konteks yang lebih kuat dan kedalaman yang lebih luas, selain memperkuat alasan yang diajukan. Penelitian ini dapat memberikan perspektif baru tentang pengaruh media sosial terhadap proses demokrasi—khususnya dalam hal pilkada—dengan mengaitkan temuan dengan literatur terkait. Misalnya, hasil penelitian tentang penggunaan media sosial yang meningkatkan partisipasi pemilih atau meningkatkan opini publik dapat dihubungkan dengan teori komunikasi massa dan partisipasi politik yang sudah ada. Boulianne (2015) menyatakan bahwa penggunaan media sosial dapat secara signifikan meningkatkan partisipasi pemilih dalam proses demokrasi dan partisipasi politik. Sebaliknya, jika hasil menunjukkan konsekuensi yang merugikan, seperti penyebaran hoaks atau manipulasi persepsi, penelitian ini dapat dihubungkan dengan literatur yang membahas bahaya hoaks dan dampak media sosial terhadap integritas pilkada (Frigge

Sebagai contoh, distribusi frekuensi dapat menunjukkan bahwa WhatsApp (60,3%) adalah platform media sosial utama mayoritas responden. Platform seperti Instagram (23,8%) dan Facebook (9,5%) lebih jarang digunakan. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa WhatsApp merupakan alat komunikasi sosial yang lebih umum di antara berbagai demografi (Pujiastuti, 2010).

Selain itu, sangat penting untuk menyajikan hasil penelitian dengan jelas, serta hubungannya dengan kebijakan dan peraturan saat ini. Hasil ini dapat digunakan untuk membuat kebijakan yang mengatur penggunaan media sosial dalam kampanye politik untuk menjaga transparansi dan kredibilitas pilkada. pentingnya membuat peraturan yang tepat untuk mengawasi kampanye politik di media sosial untuk mengurangi efek negatif seperti penyebaran hoaks yang dapat merusak kredibilitas pilkada. Oleh karena itu, peneliti harus memberikan rekomendasi praktis untuk memperkuat sistem pengawasan dan memastikan bahwa pemilihan dilakukan dengan jujur dan transparan.

Menjajarkan hasil penelitian dengan kebijakan yang ada dapat mendukung pengembangan regulasi praktis yang memperbaiki atau memperkuat peraturan mengenai penggunaan media sosial. Selain itu, mengingat keterbatasan metode survei online, disarankan untuk mengintegrasikan survei digital dengan diskusi kelompok terfokus (FGD) atau wawancara guna memperoleh wawasan yang lebih mendalam dari berbagai segmen pemilih. Ini akan mengurangi bias karena terbatasnya sampel dari pengguna media sosial tertentu.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Disajikan hasil penelitian yang telah dilakukan, disertai dengan analisis dan pembahasan terkait data yang diperoleh. Hasil penelitian diuraikan secara sistematis berdasarkan fokus kajian, dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai temuan-temuan utama. Pembahasan dilakukan untuk menafsirkan data yang telah dikumpulkan, mengaitkannya dengan teori atau penelitian sebelumnya, serta menjelaskan implikasi dari hasil penelitian tersebut. Hal ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.

3.1 Diagram Jenis Kelamin Responden

Gambar 1 Diagram Jenis Kelamin Responden

Dari total 63 responden, mayoritas adalah laki-laki dengan proporsi sebesar 55,6%, sementara perempuan mencakup 44,4% dari total populasi. Meskipun laki-laki sedikit lebih dominan, tidak terdapat ketimpangan yang signifikan, sehingga distribusi gender dalam survei ini dapat dikatakan cukup merata.

3.2 Diagram Usia Responden

Gambar 2 Diagram Usia Responden

Mayoritas responden berada pada rentang usia 20-30 tahun, dengan proporsi sebesar 42,9%, diikuti oleh kategori usia 31-40 tahun sebesar 28,6%. Kelompok usia muda di bawah 20 tahun mencakup 17,5% responden, sementara responden dengan usia di atas 40 tahun hanya sebesar 11,1%. Data ini menunjukkan dominasi partisipasi kelompok usia produktif, khususnya usia 20-40 tahun, dalam survei, sementara kelompok usia muda dan lanjut memiliki partisipasi yang lebih rendah.

3.3 Diagram Tingkat Pendidikan Responden

Gambar 3 Diagram Tingkat Pendidikan Responden

Mayoritas responden memiliki tingkat pendidikan terakhir pada kategori D3/S1 dengan proporsi sebesar 57,1%, menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki latar belakang pendidikan tinggi. Responden dengan pendidikan SMA/Sederajat berada di posisi kedua dengan 39,7%, sementara responden dengan tingkat pendidikan S2/S3 hanya mencakup 3,2%. Tidak ada responden yang melaporkan tingkat pendidikan terakhir pada kategori SMP/Sederajat. Temuan ini mencerminkan dominasi kelompok berpendidikan menengah hingga tinggi dalam survei, yang dapat mempengaruhi preferensi dan pola penggunaan media sosial mereka.

3.4 Diagram tempat tinggal responden

Gambar 4 Diagram tempat tinggal responden

Dari total 63 responden, mayoritas, yaitu 85,7%, tinggal di wilayah perkotaan, sementara hanya 14,3% responden berasal dari pedesaan. Temuan ini menunjukkan bahwa survei lebih banyak mencakup responden dari wilayah perkotaan, yang kemungkinan besar mempengaruhi preferensi dan pola penggunaan media sosial mereka. Akses internet yang lebih luas dan intensitas penggunaan media sosial yang lebih tinggi di perkotaan dibandingkan dengan pedesaan dapat menjadi faktor yang berkontribusi terhadap hasil survei ini.

3.5 Diagram Platform Media Sosial yang Paling Sering Digunakan

Platform media sosial apa yang paling sering Anda gunakan?

63 jawaban

Gambar 5 Diagram Platform Media Sosial yang Paling Sering Digunakan

Dari total 63 responden, mayoritas menggunakan WhatsApp sebagai platform media sosial utama mereka (60,3%), menunjukkan bahwa komunikasi berbasis teks dan grup merupakan kebutuhan utama masyarakat, terutama di wilayah perkotaan. Instagram berada di urutan kedua dengan 23,8%, mencerminkan tingginya popularitas konten visual di kalangan pengguna media sosial. Sementara itu, Facebook hanya digunakan oleh 9,5% responden, sedangkan Twitter/X dan TikTok masing-masing digunakan oleh 3,2% responden. Proporsi penggunaan platform-platform ini yang relatif kecil dibandingkan WhatsApp dan Instagram menunjukkan bahwa mereka kurang diminati oleh responden dalam konteks penggunaan media sosial sehari-hari.

3.6 Diagram Rata-rata jam responden menggunakan media sosial per hari

Berapa jam rata-rata Anda menggunakan media sosial per hari?

63 jawaban

Gambar 3.6 Diagram Rata-rata jam responden menggunakan media sosial per hari

Dari total 63 responden, mayoritas menggunakan media sosial selama 1 jam per hari (38,1%), diikuti oleh penggunaan selama 3 jam per hari (30,2%). Sementara itu, responden yang menggunakan media sosial selama 4 jam atau lebih hanya mencakup 20,6%, menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki durasi penggunaan media sosial yang moderat. Penggunaan media sosial selama 1 hingga 3 jam per hari menjadi tren dominan, mencakup hampir 80% dari total responden. Hal ini dapat mencerminkan pola keseimbangan antara aktivitas online dan offline, terutama bagi responden yang mungkin tinggal di wilayah perkotaan dengan waktu yang dikelola secara lebih terstruktur.

3.7 Diagram Banyak Pengikut Akun Kandidat Pilkada di Media Sosial

Apakah Anda mengikuti akun kandidat pilkada di media sosial?

63 jawaban

Gambar 7 Diagram Banyak Pengikut Akun Kandidat pilkada di Media Sosial

Dari total 63 responden, hanya 9,5% yang mengikuti akun kandidat pilkada di media sosial, sedangkan mayoritas, yaitu 90,5%, tidak mengikuti. Temuan ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden tidak memanfaatkan media sosial untuk langsung mengikuti aktivitas atau mendapatkan informasi dari akun kandidat. Hal ini dapat mencerminkan kurangnya daya tarik atau relevansi akun kandidat di media sosial bagi pemilih, atau bisa juga menunjukkan bahwa pemilih lebih mengandalkan sumber informasi lain untuk memahami kandidat pilkada.

3.8 Diagram Pengaruh media sosial terhadap pemahaman kandidat pilkada (skala 1–5)

Seberapa besar media sosial memengaruhi pemahaman Anda tentang kandidat pilkada?

63 jawaban

Gambar 8 Diagram Pengaruh media sosial terhadap pemahaman kandidat pilkada

Sebanyak 33,3% responden menilai pengaruh media sosial terhadap pemahaman mereka tentang kandidat pilkada berada pada tingkat sedang (skor 3). Namun, hasil ini juga menunjukkan bahwa 44,4% responden memberikan skor rendah (1 dan 2), mengindikasikan bahwa media sosial dianggap kurang berkontribusi secara signifikan terhadap pemahaman mereka tentang kandidat. Sebaliknya, hanya 22,2% responden yang memberikan skor tinggi (4 dan 5), yang menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil responden merasa media sosial cukup membantu meningkatkan pemahaman mereka. Secara keseluruhan, data ini mengindikasikan bahwa meskipun media sosial memiliki dampak tertentu, banyak responden yang merasa pengaruhnya masih terbatas dalam konteks pemahaman kandidat pilkada.

3.9 Diagram konten negatif di media sosial mempengaruhi pandangan responden terhadap kandidat

Apakah konten negatif (black campaign) di media sosial memengaruhi pandangan Anda terhadap kandidat?

63 jawaban

Gambar 9 Diagram konten negatif di media sosial mempengaruhi pandangan responden terhadap kandidat

Dari total 63 responden yang memberikan penilaian terhadap pengaruh konten negatif di media sosial, mayoritas berada pada posisi netral (skor 3), yaitu sebanyak 23 orang (36,5%). Hal ini menunjukkan bahwa banyak responden merasa dampak konten negatif tidak terlalu besar atau kecil terhadap pandangan mereka terhadap kandidat. Namun, terdapat variasi dalam distribusi jawaban lainnya. Sebanyak 25,4% responden memilih skor 4 dan 5, yang menunjukkan mereka merasa cukup atau sangat dipengaruhi oleh konten negatif. Di sisi lain, gabungan skor 1 dan 2 menunjukkan bahwa 38,1% responden merasa tidak atau kurang dipengaruhi. Secara keseluruhan, hasil ini mengindikasikan bahwa pengaruh konten negatif cukup terbagi. Meskipun ada sebagian kecil yang merasakan dampak signifikan, lebih banyak responden yang merasa tidak terlalu terpengaruh dibandingkan yang sangat terpengaruh. Hal ini menunjukkan bahwa audiens mungkin lebih selektif atau skeptis terhadap informasi negatif yang mereka temui di media sosial.

3.10 Diagram responden merasa informasi politik di sosial media lebih mudah diakses dibandingkan media lainnya.

Apakah Anda merasa informasi politik di media sosial lebih mudah diakses dibandingkan media lainnya?

63 jawaban

Gambar 10 Diagram responden merasa informasi politik di sosial media lebih mudah diakses dibandingkan media lainnya

- Hasil:
 - Ya: 96,8% (Mayoritas)
 - Tidak: 3,2% (Minoritas)

Analisis:

1. Mayoritas responden (96,8%) menyatakan bahwa informasi politik lebih mudah diakses melalui media sosial.
 - Hal ini menunjukkan peran dominan media sosial sebagai sumber utama informasi politik. Aksesibilitas tinggi, kemudahan penggunaan, serta sifat interaktif dari media sosial mungkin menjadi faktor utama.
 - Media sosial kemungkinan menjadi media yang lebih populer dibandingkan media tradisional seperti televisi, radio, atau surat kabar.
2. Minoritas kecil (3,2%) menyatakan sebaliknya.
 - Hal ini bisa menunjukkan bahwa sebagian kecil orang mungkin lebih percaya pada media tradisional atau merasa informasi di media sosial kurang dapat diandalkan.

3.11 Diagram Pentingnya Ulasan atau Komentar Pengguna

Seberapa penting ulasan atau komentar pengguna lain dalam menentukan pandangan Anda terhadap kandidat?
63 jawaban

Gambar 11 Diagram Pentingnya Ulasan atau Komentar Pengguna

Hasil:

- Skor 1 (Sangat tidak penting): 12 orang (19%)
- Skor 2: 17 orang (27%)
- Skor 3 (Netral): 23 orang (36,5%)
- Skor 4: 8 orang (12,7%)
- Skor 5 (Sangat penting): 3 orang (4,8%)

Analisis:

1. Netral mendominasi (36,5%):
 - Sebagian besar responden memiliki pandangan netral mengenai pengaruh ulasan atau komentar pengguna lain terhadap pandangan mereka terhadap kandidat. Ini mungkin menunjukkan bahwa mereka mempertimbangkan komentar orang lain, tetapi tidak menjadikannya faktor utama.
2. Lebih banyak yang menilai tidak penting (46%):

- Jika digabungkan, skor 1 dan 2 mencapai 46%, menunjukkan bahwa hampir separuh responden merasa ulasan atau komentar pengguna lain tidak terlalu mempengaruhi pandangan mereka.
3. Penting sedikit signifikan (17,5%):
- Skor 4 dan 5 yang digabungkan hanya mencapai 17,5%, menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil yang menganggap ulasan pengguna sangat mempengaruhi keputusan mereka.

3.12 Diagram Pengaruh Media Sosial terhadap Perubahan Pilihan Kandidat

Apakah Anda pernah mengubah pilihan kandidat karena konten yang Anda lihat di media sosial?
63 jawaban

Gambar 12 Diagram Pengaruh Media Sosial terhadap Perubahan Pilihan Kandidat

Jumlah Responden (N): 63

Distribusi Jawaban:

- "Ya": 27% (17 responden)
- "Tidak": 73% (46 responden)

Interpretasi:

1. Mayoritas Responden Tidak Terpengaruh (73%):
 - Sebagian besar responden (46 dari 63) menyatakan bahwa mereka tidak pernah mengubah pilihan kandidat berdasarkan konten yang dilihat di media sosial.
 - Hal ini menunjukkan bahwa media sosial, meskipun menjadi sumber informasi yang penting, tidak selalu cukup mempengaruhi keputusan mayoritas pemilih.
2. Sebagian Kecil Responden Terpengaruh (27%):
 - Sebanyak 17 dari 63 responden melaporkan bahwa mereka pernah mengubah pilihan kandidat karena konten yang dilihat di media sosial.

- Ini menegaskan bahwa meskipun jumlahnya kecil, media sosial tetap memiliki dampak signifikan bagi sebagian individu, terutama mereka yang aktif atau mudah terpengaruh oleh informasi online.

Kesimpulan dan Implikasi:

1. Kesimpulan:

- Media sosial memiliki pengaruh yang terbatas pada keputusan mayoritas responden. Namun, kelompok kecil yang terpengaruh (27%) tetap menjadi perhatian penting, terutama dalam konteks kampanye politik.

3.13 Diagram media sosial membantu responden mengenali program kerja kandidat lebih baik

Apakah media sosial membantu Anda mengenali program kerja kandidat lebih baik?
63 jawaban

Gambar 13 Diagram media sosial membantu responden mengenali program kerja kandidat lebih baik

Distribusi Jawaban:

- "Ya": 87,3% (55 responden)
- "Tidak": 12,7% (8 responden)

Interpretasi:

1. Mayoritas Merasa Dibantu (87,3%):
 - Sebagian besar responden menyatakan bahwa media sosial membantu mereka mengenali program kerja kandidat lebih baik.
 - Hal ini menunjukkan peran media sosial sebagai platform informatif yang efektif dalam menyampaikan visi dan misi kandidat kepada masyarakat.
2. Sebagian Kecil Tidak Dibantu (12,7%):
 - Sebanyak 8 responden merasa bahwa media sosial tidak membantu mereka mengenali program kerja kandidat.

- Mungkin hal ini terkait dengan kurangnya akses, kualitas konten, atau kepercayaan terhadap informasi di media sosial.

3.14 Diagram responden merasa media sosial lebih efektif dalam meningkatkan partisipasi pemilih

Apakah Anda merasa media sosial lebih efektif dalam meningkatkan partisipasi pemilih?
63 jawaban

Gambar 14 Diagram responden merasa media sosial lebih efektif dalam meningkatkan partisipasi pemilih

Distribusi Jawaban:

- "Ya": 82,5% (52 responden)
- "Tidak": 17,5% (11 responden)

Interpretasi:

1. Mayoritas Menilai Media Sosial Efektif (82,5%):
 - Sebagian besar responden merasa media sosial efektif dalam meningkatkan partisipasi pemilih, mengindikasikan bahwa media sosial mampu memotivasi orang untuk berpartisipasi aktif dalam pilkada, baik dengan memberikan informasi atau membangun kesadaran politik.
2. Sebagian Responden Tidak Setuju (17,5%):
 - Sebanyak 11 responden menilai bahwa media sosial tidak efektif untuk meningkatkan partisipasi pemilih, mungkin karena alasan seperti persebaran hoaks, polarisasi, atau kurangnya konten yang relevan.

3.15 Diagram responden pernah berdiskusi atau berdebat tentang kandidat pilkada di media sosial

Apakah Anda pernah berdiskusi atau berdebat tentang kandidat pilkada di media sosial?
63 jawaban

Gambar 15 Diagram responden pernah berdiskusi atau berdebat tentang kandidat pilkada di media sosial

Jumlah Responden (N): 63

Distribusi Frekuensi:

Pernah berdiskusi atau berdebat tentang kandidat pilkada di media sosial:

- Ya: 16 responden (25,4%)
- Tidak: 47 responden (74,6%)

Interpretasi:

Dari total 63 responden, hanya 25,4% yang pernah berdiskusi atau berdebat tentang kandidat pilkada di media sosial, sementara mayoritas sebesar 74,6% tidak pernah melakukannya.

Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan dalam diskusi politik di media sosial relatif rendah. Sebagian besar responden tampaknya tidak memanfaatkan media sosial untuk berdebat atau berdiskusi tentang kandidat pilkada.

Faktor ini dapat mencerminkan:

- Ketidakminatan masyarakat dalam diskusi politik online, mungkin karena pandangan bahwa media sosial bukanlah tempat yang kondusif untuk diskusi politik yang produktif.
- Kekhawatiran terhadap konflik atau polarisasi dalam diskusi politik online.
- Kurangnya literasi digital atau ketidakpercayaan akan dampak positif diskusi politik di media sosial.

3.16 Diagram seberapa sering responden membagikan konten terkait pilkada di media sosial

Gambar 16 Diagram seberapa sering responden membagikan konten terkait pilkada di media sosial

Frekuensi Membagikan Konten Terkait pilkada di Media Sosial

Pada grafik batang, distribusi frekuensi responden mengenai seberapa sering mereka membagikan konten terkait pilkada di media sosial adalah sebagai berikut:

- Skala 1 (Paling Jarang): 9 responden (14,3%)
- Skala 2: 4 responden (6,3%)
- Skala 3: 6 responden (9,5%)
- Skala 4: 8 responden (12,7%)
- Skala 5 (Paling Sering): 36 responden (57,1%)

Interpretasi:

Mayoritas responden (57,1%) cenderung sering membagikan konten terkait pilkada (skala 5), menunjukkan

bahwa media sosial digunakan secara aktif untuk menyebarkan informasi atau opini terkait pilkada. Sebaliknya, hanya 14,3% responden yang jarang membagikan konten (skala 1), menunjukkan ada sebagian kecil yang lebih pasif dalam menyebarkan konten politik.

3.17 Diagram Persepsi Media Sosial sebagai Sarana Kampanye yang Adil

Apakah Anda merasa media sosial dapat menjadi sarana kampanye yang adil untuk semua kandidat?
63 jawaban

Gambar 17 Diagram Persepsi Media Sosial sebagai Sarana Kampanye yang Adil

Hasil :

- Ya: 54%
- Tidak: 46%

Interpretasi:

Lebih dari setengah responden (54%) percaya bahwa media sosial dapat menjadi platform kampanye yang adil untuk semua kandidat. Namun, persentase yang cukup besar (46%) merasa sebaliknya, menunjukkan adanya keraguan terkait keadilan dalam penggunaan media sosial untuk kampanye. Faktor-faktor seperti algoritma platform, polarisasi informasi, atau bias mungkin menjadi penyebab persepsi negatif ini.

3.18 Diagram menurut responden, apakah informasi di media sosial lebih sering mendukung kandidat tertentu daripada netral

Menurut Anda, apakah informasi di media sosial lebih sering mendukung kandidat tertentu daripada netral?
63 jawaban

Gambar 18 Diagram menurut responden, apakah informasi di media sosial lebih sering mendukung kandidat tertentu daripada netral

- Hasil Distribusi:

Ya: 66,7% (42 responden)

Tidak: 33,3% (21 responden)

- Interpretasi:
 - Mayoritas Responden Menilai Informasi di Media Sosial Tidak Netral
Sebanyak 66,7% responden percaya bahwa informasi yang beredar di media sosial cenderung mendukung kandidat tertentu daripada bersikap netral. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial dianggap sebagai ruang yang rentan terhadap bias politik dan tidak selalu memberikan informasi yang objektif. Faktor-faktor yang mungkin berkontribusi meliputi:
 1. Algoritma media sosial yang memprioritaskan konten yang sesuai dengan preferensi pengguna.
 2. Kampanye politik tersegmentasi, di mana tim kampanye menargetkan kelompok tertentu dengan informasi spesifik.
 3. Pengaruh opini publik, terutama melalui komentar, unggahan, atau akun influencer politik.
 - Sebagian Responden Melihat Informasi di Media Sosial sebagai Netral
Sebaliknya, 33,3% responden merasa bahwa informasi di media sosial tetap bersikap netral. Ini bisa menunjukkan kepercayaan terhadap kemampuan media sosial dalam menyediakan informasi berimbang, meskipun dalam porsi yang lebih kecil.

3.19 Diagram seberapa besar responden mempercayai informasi tentang pilkada yang beredar di media sosial

Seberapa besar Anda mempercayai informasi tentang pilkada yang beredar di media sosial?
63 jawaban

Gambar 19 Diagram seberapa besar responden mempercayai informasi tentang pilkada yang beredar di media sosial

Analisis Diagram:

1. Distribusi Kepercayaan:
 - Tingkat kepercayaan paling banyak berada di angka 3 (netral) dengan 27 responden (42,9%).
 - Sebanyak 14 responden (22,2%) memilih 2 (cenderung tidak percaya).
 - Sebanyak 9 responden (14,3%) memilih 1 (tidak percaya sama sekali).
 - Sebanyak 9 responden (14,3%) memilih 4 (cenderung percaya).
 - Hanya 4 responden (6,3%) yang memilih 5 (sangat percaya).
2. Interpretasi:
 - Mayoritas responden berada di tengah-tengah (3), menunjukkan bahwa sebagian besar orang memiliki pandangan netral terhadap informasi pilkada di media sosial. Ini bisa diartikan sebagai adanya keraguan dalam menilai akurasi atau bias informasi tersebut.
 - Jumlah yang tidak percaya (1 dan 2) lebih banyak (37 orang atau 58,7%) dibandingkan yang percaya (4 dan 5, sebanyak 13 orang atau 20,6%). Ini mengindikasikan adanya tingkat kepercayaan yang rendah terhadap media sosial sebagai sumber informasi pilkada.

4. KESIMPULAN

Banyak hal dalam masyarakat, termasuk politik, telah berubah sejak diperkenalkannya teknologi digital, khususnya media sosial. Saat ini, media sosial sangat penting untuk kampanye politik karena menyediakan sarana yang luas dan cepat untuk menjangkau pemilih, mempengaruhi opini publik, dan menyebarkan pesan politik selain menjadi alat komunikasi pribadi. Menurut temuan tersebut, sebagian besar responden menggunakan media sosial, khususnya Instagram dan WhatsApp, untuk memperoleh informasi politik. Media sosial membuat informasi politik tersedia lebih luas dan memungkinkan kandidat untuk berinteraksi langsung dengan pemilih (Boulianne, 2015). Namun, ada juga masalah serius dengan penggunaan media sosial dalam politik. Karena mayoritas responden (66,7%) berpikir bahwa informasi yang dibagikan di media sosial tidak memihak dan bahkan cenderung mendukung kandidat tertentu, studi ini menunjukkan bagaimana bias informasi media sosial dapat mempengaruhi opini politik. Lebih jauh, beberapa responden percaya bahwa konten negatif—seperti "kampanye hitam"—mempengaruhi opini mereka tentang kandidat dalam pemilihan lokal. Mungkin karena sifat selektif atau skeptisisme mereka terhadap informasi yang dibagikan di media sosial, mayoritas responden (36,5%) menyatakan sikap netral terhadap dampak konten negatif ini (Friggeri et al., 2014).

Namun, meskipun media sosial memiliki kemampuan untuk mempromosikan partisipasi politik dan memamerkan program kerja kandidat (87,3%), hanya 27% responden yang menyatakan bahwa media sosial berdampak pada pilihan mereka untuk memilih kandidat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun media sosial dapat secara signifikan mempengaruhi kesadaran dan pemahaman pemilih tentang politik, media sosial tidak selalu cukup untuk mempengaruhi keputusan akhir pemilih (Bakker & de Vreese, 2017). Orang-orang cenderung lebih curiga terhadap berita politik di media sosial, menurut penelitian tersebut. Aturan yang lebih ketat diperlukan untuk penggunaan media sosial dalam kampanye politik guna menjamin informasi yang jelas dan akurat serta menghentikan penyebaran informasi palsu atau menyesatkan, menurut 58,7% peserta yang mengatakan bahwa mereka tidak atau kurang percaya pada informasi yang beredar tentang pemilihan daerah. Akibatnya, penggunaan media sosial dalam kampanye politik memerlukan regulasi yang lebih ketat. Agar media sosial dapat terus berfungsi sebagai alat yang meningkatkan demokrasi dan menjamin bahwa informasi yang disebarkan selama kampanye pemilu adalah benar, adil, dan tidak menghambat proses, pemerintah, penyelenggara pemilu, dan platform media sosial harus berkolaborasi untuk membangun ekosistem digital yang aman dan transparan (Hou et al., 2020). Banyak hal dalam masyarakat, termasuk politik, telah berubah sejak diperkenalkannya teknologi digital, khususnya media sosial. Saat ini, media sosial sangat penting untuk kampanye politik karena menyediakan sarana yang luas dan cepat untuk menjangkau pemilih, mempengaruhi opini publik, dan menyebarkan pesan politik selain menjadi alat komunikasi pribadi. Menurut temuan tersebut, sebagian besar responden menggunakan media sosial, khususnya Instagram dan WhatsApp, untuk mendapatkan informasi politik. Media sosial membuat informasi politik tersedia lebih luas dan memungkinkan kandidat untuk berinteraksi langsung dengan pemilih (Boulianne, 2015). Namun, ada juga masalah serius dengan penggunaan media sosial dalam politik. Karena mayoritas responden (66,7%) beranggapan bahwa informasi yang dibagikan di media sosial tidak netral dan bahkan cenderung mendukung kandidat tertentu, studi ini menunjukkan bagaimana bias informasi media sosial dapat mempengaruhi opini politik. Lebih jauh, beberapa responden percaya bahwa konten negatif—seperti "kampanye hitam"—mempengaruhi opini mereka tentang kandidat dalam pemilihan lokal. Mungkin sebagai akibat dari selektivitas atau skeptisisme mereka terhadap informasi yang dibagikan di media sosial, mayoritas responden (36,5%) menyatakan sikap netral terhadap dampak konten negatif ini (Friggeri et al., 2014). Namun, terlepas dari kemampuan media sosial untuk mempromosikan partisipasi politik dan memamerkan program kerja kandidat (87,3%), hanya 27% responden yang menyatakan bahwa media sosial berdampak pada pilihan mereka untuk memilih kandidat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun media sosial dapat secara signifikan mempengaruhi kesadaran dan pemahaman pemilih tentang politik, media sosial tidak selalu cukup untuk mempengaruhi keputusan akhir pemilih (Bakker & de Vreese, 2017). Orang-orang cenderung lebih curiga terhadap berita politik di media sosial, menurut studi tersebut. Penggunaan media sosial dalam kampanye politik perlu diatur lebih ketat agar informasi yang disampaikan jelas dan akurat serta tidak menyebarluaskan informasi palsu atau menyesatkan. Hal ini diungkapkan oleh 58,7% responden yang menyatakan tidak atau kurang yakin dengan informasi yang beredar tentang pilkada. Oleh karena itu, penggunaan media sosial dalam kampanye politik memerlukan regulasi yang lebih ketat. Agar media sosial dapat terus berfungsi sebagai alat yang memperkuat demokrasi dan menjamin informasi yang disebarkan selama kampanye pemilu benar, adil, dan tidak menghambat proses, pemerintah, penyelenggara pemilu, dan platform media sosial harus berkolaborasi untuk membangun ekosistem digital yang aman dan transparan (Hou et al., 2020).

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, N., Wirawan, M. A., Lauzzadani, R., & Rakhmawati, N. A. (2024). Pengaruh media sosial terhadap perilaku konsumtif mahasiswa ITS. *IKOMIK: Jurnal Ilmu Komunikasi dan Informasi*, 4(1), 38-43. <http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.19117.29925>
- Bakker, E., & de Vreese, C. H. (2017). Good news for the future? Young people, internet use, and political participation. *Political Communication*, 38(4), 34-54. <https://doi.org/10.1177/0093650210381738>
- Balakumaraguru, B., & Ganesh, R. S. (2024). Role of social media campaign: New era of election war and their impacts in India. *Shanlax International Journal of Arts, Science and Humanities*, 11(4), 138-144. <https://doi.org/10.34293/sijash.v11i4.7468>
- Boulianne, S. (2015). Social media use and participation: A meta-analysis of current research. *Political Communication Review*, 38(2), 139-165. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2015.1008542>
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Friggeri, A., Adamic, L. A., & Eckles, D. (2014). Rumor cascades. *Proceedings of the ACM on Internet Measurement*, 14(1), 1-10. <https://doi.org/10.1609/icwsm.v8i1.14559>
- Hou, Q., Han, M., & Cai, Z. (2020). Survey on data analysis in social media: A practical application aspect. *Big Data Mining and Analytics*, 3(4), 259-279. <https://doi.org/10.26599/BDMA.2020.9020006>
- McCombs, M. E., & Shaw, D. L. (1972). The agenda-setting function of mass media. *Public Opinion Quarterly*, 36(2), 176-187. <https://doi.org/10.1086/267990>
- Pujihastuti, I. (2010). Prinsip penulisan kuesioner penelitian. *CEFARS: Jurnal Agribisnis dan Pengembangan Wilayah*, 2(1), 44-45. <https://jurnal.unismabekasi.ac.id/index.php/cefars/article/view/63/34>
- Yuniarti, L., Rakhmawati, N. A., & Indraswari, R. (2024). Identifying Presidential Candidate Keywords in Indonesia Online Political News Using Word Embedding. In *2024 7th International Conference on Informatics and Computational Sciences, ICICoS 2024* (pp. 18-23). (Proceedings - International Conference on Informatics and Computational Sciences). Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.. <https://doi.org/10.1109/ICICoS62600.2024.10636875>